

Vettuvan Temple

Dr. S. Mahesh Pandi, Assistant Professor of Tamil, JP College of Arts and Science, Tenkasi – 627852, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0883-570X>

DOI: 10.5281/zenodo.7387291

Abstract

Tamil's artistic works are of great character. Temples are the epitome of science and knowledge. They are a timeline that records the history with layered records of religions. In this way, Kazhugumalai, bearing the old name of Nellsura Nadu, amazes us with its knowledge, riddles and stories. Biodiversity in monoliths, Pandya's treasure trove, Ellora of the south, scientists' enigma. Kazhugumalai is home to many famous places like a fine art sculpture gallery, stone art sculpture gallery, Karungai Koller's art gallery, stone art painting, and a temple built upside down. Kazhugumalai is part of the Vettuvan temple. This article examines the structure of the temple, its history and its art.

Keywords: Vettuvan Temple, Kazhugumalai, Structure, History.

References

- [1] C.M. Ganapathi. *Kalugumalai Vettuvan Temple*. Sangath Tamil Publishing House, Thirunelveli, 2016.
- [2] *The Times Of India Samayam*. A Temple Built Upside Down, Kalugumalai Cutter's Temple Represents The Amazing Architecture Of The Tamils, 05-12-2019.
- [3] *Kalugumalai Vettuvan Temple*. Dinamani, 03-05-2015.
- [4] Tamil Nadu arasu Tholiyal Thagaval Palakai.
- [5] Father Son Affection Frozen the Temple. Vikatan, 24-11-2018. Pothu Nalam History of Kalugumalai Cutter's Temple.

- [6] Spirituality. Kalugumalai Vettuvan Temple. 15-04-2020.
- [7] Manimegala Na.Mu. Venkataswamy Nattar Avvai Duraisamipillai Tirunelveli South Indian Saivasisdhanta Literature Society, 1994.
- [8] Abidhana Chintamani A Singharavelu Mudaliar Faculty Education Service, Chennai, 2022.

வெட்டுவான் கோயில்

முனைவர் சு. மகேஷ் பாண்டி, உதவிப்பேராசிரியர், ஜெ.பீ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, தென்காசி- 627852, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0883-570X>

DOI: 10.5281/zenodo.7387291

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழனின் கலைப் படைப்புகள் அளப்பரிய தன்மை உடையவை. கோயில்கள் விஞ்ஞானம் மற்றும் மெய்ஞானத்தின் விரவலாக காட்சியளிக்கின்றன. சமயங்களின் அடுக்குப் பதிவுகளை கொண்ட வரலாற்றினை பதியமிடும் காலச்சுவடாகத் திகழ்கின்றன. அவ்வகையில் நெற்சுர நாடு என்ற பழம் பெயரைத் தாங்கி நிற்கும் கழுகுமலையானது தன்னகத்தே அறிவுப் புலப்பாட்டையும் புதிர்களையும் மற்றும் கதைப் பொதிவுகளையும் கொண்டு நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றது. ஒற்றைக்கல்லில் எழுந்த உயிரோவியம், பாண்டியரின் கலைக்கருவூலம், தென்னகத்தின் எல்லோரா, விஞ்ஞானிகளின் புதிர், நுண்கலைச் சிற்பக்கூடம், கருங்கைக் கொல்லனின் கலைக்கூடாரம், கல்லிலே கலை வண்ணம், ஒற்றைக்கற்றளி, தலைகீழாகக் கட்டப்பட்ட கோயில் என்ற அடுக்கடுக்கான புகழாரங்களைக் கொண்டது கழுகுமலையின் ஒரு

பகுதியான வெட்டுவான் கோயில். அக்கோயிலின் அமைப்பினையும் அதன் வரலாற்றினையும் கலை நுட்பத்தையும் ஆய்ந்து தெளிவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: வெட்டுவான் கோயில், கழுக்குமலை, அமைப்பு, வரலாறு.

முன்னுரை

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி வட்டம், சங்கரங்கோவில் செல்லும் பகுதியிலிருந்து 22 கி.மீ தொலைவில் கழுக்குமலை என்னும் ஓர் ஊர் உள்ளது. அவ்வூரில் உள்ள 300 அடி உயரமுள்ள குன்றுப்பகுதியை முருகனின் குடைவரைக்கோயில், சமணப்பள்ளி, வெட்டுவான்கோயில் ஆகியவை நிறைத்துள்ளன.

கழுமலையின் கிழக்குப் பகுதியில் 100 அடி உயரமுள்ள மலையை வெட்டி எடுத்து நம் கண்ணிற்கு விருந்தளிக்கும் கலைக்களஞ்சியமாக வடிவெடுத்துள்ளது வெட்டுவான் கோயில். இக்கோயில் சாளுக்கிய, இராஷ்டிரக்கூட, பல்லவ மற்றும் பாண்டியர்களின் கட்டிடக்கலை கலவையைக் கொண்டுள்ளது. இதனை, Cutter's Temple (வெட்டியவன் கோயில்), எனவும் Sculptor's Temple (சிற்பியின் கோயில்) எனவும் மொழிபெயர்த்து அழைக்கின்றனர். நார்வே நாட்டில்

“குஸ்தாவ் விஜிலென்ட்” என்ற சிற்பி தனியொருவனாக கருங்கற்களில் கற்சிலைகள் நிறைந்த ஒரு பூங்காவையே உருவாக்கினான். அதேபோல் இந்தியாவின் தென்கோடியில் திண்மையான பாறையில் முதல் பாண்டிய பேரரசு காலத்தில் தமிழன் தன் தனித்திறமையை உலகறிய பறைசாற்றியுள்ளான்.

கோயில் வரலாறு

தளவாய்புரச் செப்பேடும், வெட்டுவான் கோயில் கல்வெட்டும், பெர்சி பிரவுன், ஸ்டெல்லா கிராம்ரிஷ், ஜேம்ஸ் பெர்க்குஷன் போன்ற வெளிநாட்டு அறிஞர்களும். சி.சிவராமமூர்த்தி என்ற தமிழ்நாட்டு அறிஞரும் வெட்டுவான் கோயிலின் காலகட்டத்தை கி.பி 8 அல்லது 9ஆம் நூற்றாண்டு என்று வரையறை செய்கின்றனர். கி.பி 8ஆம் நூற்றாண்டில் பராந்தக நெடுஞ்சடைய வரகுணன் எனும் பாண்டிய மன்னன் காலத்தில் அதிமதுர பாண்டிய மன்னர்களால் திராவிடக் கட்டுமான கலையமைப்பில் கோவில் வெட்டப்பட்டது.

வெட்டுவான் கோயில் கட்டமைப்பு

ஏறத்தாழ 48 அடி நீளம், 30 அடி அகலம், உயரம் கொண்ட செவ்வக வடிவிலான ஒற்றைக்கல் மலையில் வெட்டுவான் கோயில் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. கடினமான கருங்கல் பாறையை “ப” வடிவில் சுமார் 7.50 மீட்டர் ஆழத்தில் சதுரமாக வெட்டி எடுத்து, அதன் நடுப்பகுதியில்

ஒற்றைப் பாறையில் கோவைலை மேலிருந்து கீழாக மிக நுட்பமாக செதுக்கியுள்ளனர். இக்கோயில் விமானம், அர்த்த மண்டபம், திருச்சுற்று ஆகிய மூன்று பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. கலைப்பணி முற்றுப்பெறாத கருவறை. எந்தவொரு கலைப்புலமையும் இடம்பெறாத, தொடங்கப்படாமல் விட்ட அர்த்த மண்டபம். திருச்சுற்று நடை மாளிகை ஆகியவற்றை தோற்ற களமாகக் கொண்டு நம் கண்முன் விரிகிறது கருங்கல் தச்சனின் கலைப்பெட்டகமான வெட்டுவான் கோயில்.

கணிதமும் கட்டிடக்கலையும்

கோயிலின் கருவறையின் உட்புறம், 9 அடி நீளம்; 9 அடி அகலம், 9 அடி உயரம் கொண்ட கனச்சதுர வடிவுடையது. கருவறையின் வெளிப்புற அளவு முறையே, 30 அடி நீளம், 30 அடி அகலமுடைய கனச்சதுர வடிவுடையது. கருவறைப் பகுதியில் கட்டிடக் கலைப்பணியோ, சிற்பக் கலைப் பணியோ எதுவும் இடம்பெறவில்லை. கருவறையின் நுழைவாயிலைத் திருவணுக்கவாசல் என்று சாசனங்கள் பகர்கின்றன. இவ்வாயில் ஐந்தரையடி உயரம், இரண்டே முக்காலடி அகலம் கொண்டது. கருவறைக்கும் முகமண்டபத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி அர்த்த மண்டபம் என்றழைக்கப்படுகிறது. அர்த்த மண்டபத்தின் உட்புறம், பதினோரடி மூன்று அங்குல நீளம், எட்டடி ஆறங்குல

அகலம், ஏழடி ஆறங்குல உயரம் கொண்டு கனச்செவ்வக வடிவில் குடையப்பட்டுள்ளது. அர்த்த மண்டபத்தின் வெளிப்புறம் 18 அடி நீளம், 24 அடி அகலம், 15 அடி உயரம் கொண்டு கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளது. அர்த்த மண்டபப் பகுதியிலும் கட்டிடக் கலைப்பணியோ, சிற்பமோ எதுவும் தொடங்கப் பெறவில்லை.

மலையை மேலிருந்து கீழாக வெட்டி எடுக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட வெட்டுவான் கோயிலுக்கும் மலைக்கும் இடைப்பட்டப் பகுதியாக திருச்சுற்று நடைமாளிகை உள்ளது. வெட்டியெடுக்கப் பட்ட மலைச்சுவற்றிற்கும் வெட்டுவான் கோயிலுக்கும் இடையே நாற்புறமும் 9 அடி அகலம் 30 அடி உயரம் கொண்ட செதுக்கப்பட்ட கற்பாறை கல்தச்சனின் வலிமையையும் தொழில் திறனையும் கண்டு நம்மை மலைக்கச் செய்கிறது. ஒரு பாறையில் செதுக்கப்பட்ட இக்கோயிலை இன்று இருக்கும் நவீனத் தொழில்நுட்பமான Diamond Cutting Tools கொண்டு கூட செதுக்க முடியாத வடிவமைப்பினை அன்றே தமிழன் செதுக்கி விட்டான். இஃது உலகில் இருக்கும் அனைத்து விஞ்ஞானிகளுக்கும் புரியாத புதிராவே உள்ளது. தமிழனின் கணிதம், கட்டிடக்கலை, தொழில் நுட்பம் முதலிய அறிவுப்புலப்பாடு நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

வெட்டுவான் கோயில் விமானம்

வெட்டுவான் கோயில் விமானம் மூன்று தளங்களைக் கொண்டுள்ளதால் இதனை “முத்தள விமானம்” என்றும் தாமரைக்கலசம், எண்கோணச்சிகரம், எண்கோணத் தூண்வரிசை, எண்கோணத் தளமேடை, நாற்கோண வேதிகை, மேல், கீழ் மற்றும் மையக்கவிகை மாடங்கள் ஆகிய எட்டு அங்கங்களை உடையதால் இதனை, “அஷ்டாங்க விமானம்” என்றும் அழைக்கின்றனர். சிகரம், மகாநாசிகை, பட்டை, கிரிவலம், நந்தி, யாழி வரிசை, கொடிக்கருக்கு, நாசிகை மேலும் கும்ப பஞ்சரங்கள், கோஷ்ட பஞ்சரங்கள், தேவகோஷ்டங்கள், கர்ணக்கூடுகள், சாலைப்பத்தி, கொடிமங்கை போன்ற அமைப்புகளும் விமானத்தை அழகு செய்கின்றன. சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணுவாகிய மும்மூர்த்திகளின் சிற்பங்கள், தெய்வ மங்கையரின் சிற்பங்கள், அதிதேவதையர் சிற்பங்கள் மற்றும் திசைத்தேவியர் போன்ற தெய்வச் சிற்பங்களும், யானைச் சிற்பங்கள், யாளிச்சிற்ப வரிசை, பூதகணச் சிற்ப வரிசை, சிங்கமுகச் சிற்ப வரிசை போன்ற பிற சிற்பங்களும் இடம் பெற்று வெட்டுவான் கோயிலை கலைகளால் நிறைக்கின்றன. இதனைத் தவிர, நகை அலங்காரங்கள், மகர வாசிகைத் தோரணங்கள், கர்ணக் கூடுகள் ஆகியவையும் கலை அழகினை மெருகூட்டுகின்றன.

விமானம் கட்டடக்கலையின் அமைப்பினை அடுக்கடுக்காக நிரப்பி வெட்டுவான் கோயிலின் கலைநுட்பத்தை மிளிரச் செய்கிறது.

தாமரை மொட்டுக் கலசம்

தாமரைப் பொய்கையில் நீர்ப்பூத்த மலர் போல வெட்டுவான் கோயிலின் விமானப்பகுதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மலரின் வெளிப்புற இதழ்கள் சிகரத்தில் விரிந்தும், உட்புற இதழ்கள் மொட்டுப்போன்று குவிந்தும், கல்லில் கலசம் செதுக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். கலசம் இருந்த இடத்தில் கால்மீட்டர் விட்டமும் கால் மீட்டர் ஆழமும் உடைய குழியொன்று காணப்படுகின்றது. கலசம் கயவர்களால் உடைத்தெறியப் பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற உட்காட்சி நம்மை இழப்பினை ஈடுகட்ட இயலாத தவிப்பில் ஆழ்த்துகிறது. தாமரைக்கலசம் வடமொழியில் “பத்ம ஸ்தூபி” என்றும் ஆங்கிலத்தில் “Lotus Stupi” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

எண்கோணச் சிகரம்

தாமரைக் கலசத்தைத் தாங்கி நிற்கும் சிகரம் 8 அடி உயரம், 8 அடி விட்டம் கொண்டு அரைவட்ட வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தமிழில் “எண்பட்டைச் சிகரம்” என்றும் வடமொழியில் “அஷ்டதிக்க்சிகரா” என்றும் ஆங்கிலத்தில் “Octagonal Dome” என்றும் விளிப்பர். விரிந்த தாமரை இதழை அடுத்து வட்ட

வடிவமான காசுமாலை போன்ற அலங்காரம், கழுத்துமாலை, நெத்திச் சுட்டி போலும் ஆபரண வடிவிலான தோரணத்தொங்கல், மற்றும் கர்ணக் கூடுகளும் சிங்கமுக அமைப்பும், மகரவாசித்தோரணம் போன்ற எழில் கொஞ்சம் அலங்கார அமைப்புகள் நம்மை எல்லையில்லா இன்பம் அடையச்செய்கின்றன.

எண்கோணத் தூண்வரிசை

எண்கோணச் சிகரத்தின் கீழ்ப்பகுதி எண்கோணத்தூண் வரிசை ஆகும். இரண்டடி உயரம், இரண்டடி அகலம், அரையடிக் கனம் கொண்ட தூண்களை உடையது எண்கோணத்தூண் வரிசை. இஃது ஆபரண அலங்காரங்களைக் கொண்டுள்ளது. சிலப்பதிகாரம் “பவளத்திரக்கால்” என்றும் மணிமேகலை, “பசும்பொன்தூணத்து” என்று குறிப்பிடும் தூண்களைப் போன்று எண்கோணத்தூண் வரிசை காட்சிப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. இவை தமிழர்களின் செல்வ வளமையைக் காட்டுகின்றது.

எண்கோணத் தளமேடை

எண்தூண் வரிசையைத் தாங்கி நிற்கும் பகுதி எண்கோணத் தளமேடை ஆகும். 32 அடி சுற்றளவும் 10 அங்குல உயரமும் கொண்டு எண்கோண வடிவில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது தான் எண்கோணத் தளமேடை ஆகும்.

நாற்கோண வேதிகை

எண்கோணத் தளமேடைக்கு கீழ் உள்ள பகுதி நாற்கோண வேதிகை ஆகும். வேதிகை பற்றிய முழு விவரங்களை அபிதான சிந்தாமணி குறிப்பிட்டுள்ளது. புறம் மொழியும் பழந்தமிழ் இலக்கியமான புறநானூறு வேதிகையைத் “தெற்றி” என்று மொழிகின்றது. வெட்டுவான் கோயில் வேதிகை 12 அடி நீள அகலமும் 9 அங்குல உயரமும் கொண்ட சதுர வடிவிலான வேதிகை ஆகும். இதனைத் தமிழில் “சதுரவேதிகை” என்றும் ஆங்கிலத்தில், “Quadrata Vedi, என்றும் Square vedi” என்றும் அழைப்பர்.

வேதிகையின் நான்கு மூலைகளிலும், நடுப்பகுதியிலும் யானை முகச் சிற்பங்கள் அழகூட்டுகின்றன. வேதிகையின் கிழக்கில் உமாசகித சுகான மூர்த்தியும், தெற்கில் மிருதங்க தட்சிணா மூர்த்தியும், வடக்கில் நான்முகன், மேற்கில் நரசிங்கப் பெருமாள் ஆகிய திருவுருவங்களைக் கொண்ட கலைப்படைப்பாகத் திகழ்கிறது. வேதிகை. வேதிகையின் அழகினை மேலும் அழகூட்டுவதாய் வரிசையாக யாளிச் சிற்பங்கள் அடுக்கி நிற்கின்றன.

மாடங்கள்

ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கிக் கட்டப்படும் கட்டிடங்களை மாடங்கள் என்றழைப்பர். நம் பழந்தமிழ்

இலக்கியங்கள் மாடங்களை, வேயாமாடம், சுதை செய்மாடம், எழுநிலை மாடம், நெடுநிலை மாடம், உயர்மாடம், இறையுயர் மாடம், மலைபுரை மாடம், கோடுயர் மாடம், பிறங்குநிலை மாடம், கண்பொரு மாடம் என்று அடைமொழியால் அழகுற சொல்லடைவு படுத்துகின்றது. அவ்வகையில் வெட்டுவான் கோயில் மேற்கவிகை மாடம், கீழ்க்கவிகை மாடம் மையக் கவிகை மாடம் என்ற மும்மாடங்களை விமானத்தின் அங்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

எண்கோணச் சிகரம், எண்கோணத் தூண் வரிசை, எண்கோணத் தளமேடை ஆகிய மூன்று முக்கிய அங்கங்களைக் கொண்ட பகுதியாக வெட்டுவான் கோயிலின் விமான அமைப்பு கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளமையால் இதனை “எண்கோணமாடம்” என்றும் “எண்தூண் மாடம்” என்றும் ஆங்கிலத்தில் “Octastyle” என்று மொழிகின்றனர். மூன்று தளம், மூன்று மாடம், ஆகியவற்றோடு எண்கோண மாடத்தையும் இணைத்தால் நான்கு மாடங்கள் ஆகின்றது. எனவே, வெட்டுவான் கோயிலை நான்மாடக்கோயில் என்று அழைத்தலும் தகும்.

கவிகை மாடங்கள்

தாழ்வாரம் போன்று கவிந்த அமைப்பினை உடைய இறவாரத்தைக் கவிகைமாடம் என்று கூறுவர்.

வெட்டுவான் கோயில் விமானத்தில், வேதிகைக்குக் கீழே, கருவறைக்கு மேலே இடைப்பட்டப் பகுதியில், ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக மும்மாடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேற்கவிகை மாடம்

மாடங்கள் கீழிருந்து மேலாக எண்ணப் படுகின்றன. மூன்றாவது மாடம் மேற்கவிகை மாடமாகும். 17 அடி நீளம், அகலம், 3 அடி உயரம் கொண்ட சதுரவடிவிலான் இறையருவம் பொறித்த மாடமாக மேற்கவிகை மாடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நான்முகனின் திருவடிக்கு கீழே வடபுறத்தில் கிழக்கு மேற்காக எதிரெதிரே சிறிய அளவிலான இருயானைச் சிற்பங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. திக்கெட்டும் தேவியர் சிற்பங்கள், நெத்திச்சட்டித் தொங்கல்கள், எண்கர்ணக்கூடுகள் என்று மேற்கவிகை மாடம் மேன்மைமிகு தோற்றம் கொண்டுள்ளது.

மையக்கவிகை மாடம்

வேதிகைக்குக் கீழ் அமைந்துள்ள இரண்டாம் மாடம் மையக்கவிகை மாடம் ஆகும். 23 அடியும் 4 அங்குல நீளமும், அதே அளவிலான அகலமும் கொண்ட சதுர வடிவிலான மாடம் மையக்கவிகை மாடம் ஆகும். இதில் கோஷ்ட பஞ்சரங்கள், கும்ப பஞ்சரங்கள், தேவகோட்டங்கள் உள்ளன. தேவகோட்டத்தை இளமங்கையர் தாங்கி நிற்கும் புடைப்புச் சிற்பமும்

வடிக்கப்பட்டுள்ளது. கும்ப பஞ்சரத்தைத் தாங்கியும் எழுந்து நிற்பது போலவும் சிங்க உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. திசைத்தேவியரும், நெத்திச்சட்டித் தொங்கல்களும் கர்ணக்கூடுகளும் மையக்கவிகை மாடத்தை அரண் செய்வதாக கவின்கிரு கலைகள் தோய்ந்துள்ளன.

கீழ்கவிகை மாடம்

கருவறையின் மேலுள்ள பகுதியாகவும் விமானத்தின் முதல் தளமாகவும் கீழ்க்கவிகை மாடம் திகழ்கிறது. இஃது 27 அடி, 9 அங்குல நீளமும் அதேயளவுள்ள அகலமும் கொண்ட சதுர வடிவிலான மாடமாக கீழ்கவிகை மாடம் திகழ்கின்றது. எவ்வித கலைப்பணியும் இன்றி வெறிச்சோடிக் காணப்படுகின்றது.

கர்ணக்கூடுகள்

வெட்டுவான் கோயில் விமானத்தினை அணிசெய்வதாய் கர்ணக்கூடுகள் அழகுற அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வட்ட வடிவிலான சன்னல், சிறிதும் பெரிதுமான சிவலிங்கங்கள், கீர்த்திமுகச் சிற்பங்கள் போன்றவை கர்ணக்கூட்டை நிறைவு செய்கின்றன.

யாளிச் சிற்ப வரிசை

வேதிகைக்கும் மேற்கவிகை மாடத்திற்கும் இடையே வேதிகையைத் தாங்கி நிற்பதுபோல,

வேதிகையின் நான்கு மூலைகளிலும் நான்கு யானை முகச் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. யானைமுகச் சிற்பங்களுக்கிடையே நான்கு பக்கங்களிலும் 47 ஆண், பெண் யாளிச்சிற்பங்கள் வீரமுகத்துடன் கோபக்கனல் தெறிக்க சீறிப்பாய்ந்து செல்வது போல அணிவகுத்து நிற்பது கண்கொள்ளாக் காட்சியாக உள்ளது.

பூத கணச்சிற்பங்கள்

சிவனின் பணியாளர்களாக பூதகணங்கள் செயல்படுகின்றனர். மேற்கவிகை மாடத்திற்கும் மையக்கவிகை மாடத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் மாடத்தின் நான்கு பக்கங்களிலும் இசைக்கருவிகளை இசைக்கின்ற பல்வேறு பூதகணங்களின் அணிவரிசை கல்லில் களிநடனம் புரிகிறனர். வெட்டுவான் கோயில் விமானத்திலும் அர்த்த மண்டபத்திலும் என மொத்தம் 61 பூதகண வரிசைகள் வெட்டுவான் கோயிலை அழகுற காட்சிப்படுத்துகின்றனர். ஒவ்வொரு பூதகணங்களும் வெவ்வேறு செயல்களை செய்வது போன்று தனித்தன்மையுடன் விளங்குகின்றனர். பூதகணங்கள் குள்ளமாகவும் பருமான உடலையும் உருண்டையான முகத்தையும் கூர்மையான பற்களையும் கொண்ட உருவமாக காட்சியளிக்கின்றனர்.

சிங்கமுகச் சிற்ப வரிசை

மையக்கவிகை மாடத்தில் கும்ப பஞ்சரங்களைத்

தலையில் தாங்கி நிற்பதாக சிங்கமுகச் சிற்பங்கள் வடிக்கப்பட்டுள்ளன. மையக்கவிகை மாடத்திற்கும் கீழ்க்கவிகை மாடத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் வடக்கு மற்றும் மேற்கு பக்கத்தில் என மொத்தம் 58 சிங்கமுகச் சிற்பங்கள் வெட்டுவான் கோயில் வீரவுணர்வையும் விலங்கினப் பதிவையும் பதியமிட்டுள்ளது. மாடத்தின் தெற்குப் பக்கமும் கிழக்குப் பக்கமும் சிங்கமுகச் சிற்பம் செதுக்கும் பணி முற்றுப்பெறாததனைக் காணமுடிகின்றது.

சிற்பங்களும் அணிகலன்களும்

வெட்டுவான் கோயில் விமானத்தில் வீற்றிருக்கும் உன்னத படைப்புகளானச் சிற்பங்கள் அலங்காரங்களால் பொழிவுபெறுகின்றன. சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படும் அணிகலன்களின் பட்டியலோடும் குற்றாலக்குறவஞ்சி குறிப்பிடும் வசந்தவல்லியின் அழகோடும் சிற்பங்கள் பொருத்தப்பாடு உடையனவாகத் திகழ்கின்றன. தலையணிகள், காதணிகள், கை அணிகள், இடையணிகள், காலில் அணியும் அணிகலன்கள், தோள் வளைகள், உடைகள் போன்றவை சிற்பங்களை அலங்கரிக்கின்றன. மெய்ப்பாடுகளும் அழகும் நிரம்பி வழியும் சிற்பங்கள் என்று நம்மைக் கண்கொட்டாமல் பார்க்கத் தூண்டுகின்றன. வெட்டுவான் கோயிலின் கவின்கு சிற்ப அலங்காரங்கள். பண்டைய காலமக்கள்

அணிகலன் செய்வதில் நேர்த்தியாக பணிபுரித்த திறத்தையும் செல்வக் கொழிப்பையும் இச்சிற்பங்கள் நம்முன் காட்டி தமிழர்களின் வாழ்வியலை உய்த்துணரச் செய்கின்றன.

சிற்பங்களின் கலைக்கூடாரம்

வெட்டுவான் கோயில் நுண்கலைகளின் சிற்பக் கூடாரம் ஆகும். சிற்பக்கலை கட்டிடவியலை, ஆங்கிலத்தில் 'Architectonics' என்று அழைப்பர். மனம் ஒருமைப்பட்டு திரண்ட அழகுக்கலை சிற்பக்கலை ஆகும். வினையான்மையும் பயிற்சியும் உடல் திண்மையும் சிற்பக்கலை உருவாக்கத்திற்கு இன்றியமையாதவை ஆகும். பார்வைப்பதிவுகளும் கதையாடல்களும் வரலாற்று நிகழ்வுகளும் சிற்பக்கலையை இன்றளவும் இயக்கமடையச் செய்கின்றன. எல்லோராலுள்ள கையாடலுள்ள கோயிற் சிலைகளையும் மாமல்ல புரத்திலுள்ள பஞ்சபாண்டவர் சிலைகளையும் ஒப்பிட்டு நோக்கும் அளவில் சரிநிகர் கலையழகை தன்னகத்தே கொண்டு பாண்டியர்களின் கலைக் கருவூலமாக இன்றளவும் தன் அடையாளத்தை பறையாற்றி உலகம் வியக்க உன்னத படைப்பாய் விளக்குகின்றது கழுக்குமலை வெட்டுவான் கோயில்.

நான்முகன், நரசிங்கப் பெருமாள், உமையம்மையுடன் உறையும் உமாசகித சுமாசன மூர்த்தி,

மிருதங்க தட்சிணாமூர்த்தி, வியாக்கியான தட்சிணாமூர்த்தி, திருமால், இரிஷபாகரணமூர்த்தி, ஈசானமூர்த்தி, ஸ்கந்தமூர்த்தி, சூரியமூர்த்தி, சந்திரமூர்த்தி, பவமூர்த்தி, உருத்திரமூர்த்தி, திசைத்தேவியர், சுவர்ச்சலை, உரோகினி, உஷை, சுவாகதேவி, ஊர்வசி, மேனகை, சுரசுந்தரி, அரம்பை, திலோத்தமை, சமுகீ, காமினி, காமவர்த்தினி, நந்திச்சிற்பங்கள், யானைமுகச் சிற்பங்கள், கீர்த்திமுகச் சிற்பங்கள், ஆண், பெண் யாளிச்சிற்பங்கள், பூதகணச் சிற்பங்கள், சிவலிங்க வரைக்கோட்டுச் சிற்பங்கள், மகரவாசிகைத் தோரணங்கள், நெத்திச்சுட்டித் தொங்கல் சிற்பங்கள், வெட்டுவான் கோயிலைச் செதுக்குவித்த சிற்பிகளின் சிலைகள் என்று எண்ணற்ற சிற்பங்களை தன்னகத்தே அடக்கி தமிழனின் தனிப்பெருமையை உலகறியச் செய்யும் உயிரோவியமாகத் திகழ்கிறது கமுகுமலை வெட்டுவான் கோயில்.

வெட்டுவான் கோயிலும் தளவாய்புரச்செப்பேடும்

கி.பி 911 ஆம் ஆண்டில், பாண்டியன் பராந்தக வீரநாராயணனால் (கி.பி866-911) வெளியிடப்பட்ட தளவாய்புரச் செப்பேடு வெட்டுவான் கோயில் பற்றிய செய்தியினை விளம்புகின்றது. பாண்டிய மன்னர்கள் அந்தணர்க்கு நிலங்களைத் தானமாக வழங்குவது பிரம்மதேயம் எனப்படும்.

புனல் புவனி புத்தேள் மாருதம் கனல் இருசுடர்
எஜமானன்

ஆகிய திறல் அஷ்டமூர்த்தி அமராக்கும்
அறிவறியோன்

வேகவெள்விடையூர்தி விஷமலோசனன்
மகிழ்ந்துறையும்

வாழியவான் திருவிருப்பூர்

திருவிருப்பு என்ற சாசனச் சொல், கோயிலையும் அதன் அமைவிடப்பகுதியையும் குறிக்கும். செப்பேட்டு வரிகளில் உள்ள வெள்விடையூர்தி விஷமலோசனன் என்ற பெயர் வெட்டுவான் கோயிலைச் சுட்டுவதாக உள்ளது. வெட்டுவான் கோயில் விமானத்து வேதிகைகளில் நான்கு மூலைகளிலும் படுத்த நிலையில் கம்பீரமாகக் காட்சியளிக்கும் நான்கு பெரிய நந்திச் சிற்பங்களே, செப்பேட்டில் வேகவெள்விடையூர்தி எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வெட்டுவான் கோயில் விமானத்தின் மையக்கவிகை மாடத்தின் நான்கு பக்கங்களிலும், பக்கத்திற்கு இரண்டாக எட்டு மூர்த்திகளின் சிற்பங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனைச் செப்பேடு, “புனல் புவனி புத்தேள் மாருதம் கனல் இருசுடர் எஜமானன் ஆகிய திறல் அஷ்டமூர்த்தி” என்று குறிப்பிடுகின்றது. தளவாய்புரம் செப்பேட்டுத் தொடரை நோக்குமிடத்து வெள்விடையூர்தி விஷமலோசனன்

என்பது இன்றைய வெட்டுவான் கோயில் தான் என்பதை நிறுவமுடிகிறது.

வெட்டுவான் கோயிலும் கதைப்பொதிவும்.

கழுகு மலையிலுள்ள சமணர்புடைப்புச் சிற்பங்களையும் வெட்டுவான் கோயிலையும் தொடர்புபடுத்தி, கர்ணபரம்பரைக் கதையொன்று கழுகுமலை வட்டார மக்களின் நாட்டுப்புறக்கதையாக கதைக்கப்படுகிறது. சிற்பியொருவன் தன் மனைவி மகனுடன் இன்புற்று வாழ்ந்து வந்தான். தன் குலம் தழைக்க பிறந்த ஒரே ஆண்மகன் என்பதால் சிற்பி தன் மகனுக்கு அதிக செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தமையால் காளைப்பருவம் எய்திய மகன் கட்டின்றி ஊர்சுற்றித் திரிந்தான். தன் மகனைத் தன்னைப்போல் சிற்பக்கலை வல்லவனாக்க வேண்டும் என்ற கனவினை மகன் சிதைத்தமையால் இருவரும் முரண்பட்டனர். வீட்டில் இருக்கப்பிடிக்காத மகன் வெளியேறினான். மகனைப் பிரிந்த கவலை தந்தையை வாட்டியது. “நீ என்ன சிற்பம் செதுக்குகிறாய். உன்னைவிட ஒரு இளைஞன் மலையின் அடிவாரத்தில் எவ்வளவு அழகாக சிற்பம் வடிக்கிறான் எனத் தெரியுமா?” என்ற ஊராரின் பழிச்சொல் அவனை மேலும் காயப்படுத்தியது. இத்தகு சூழ்நிலையில் தந்தை சிற்பி ஒருநாள் வெற்றிலை, பாக்குத் தின்பதற்காக உளியடிப்பதை நிறுத்தினான். அச்சமயம் மலையின்

கீழ்ப்பகுதியில் உளிச்சத்தம் கேட்க சினமிகுந்த தந்தை உளியின் ஒலி கேட்கும் திசை நோக்கி தன் உளியை எறிந்தான். எறிந்த உளி குறி தவறாமல் இளஞ்சிற்பியின் கழுத்தை வெட்டி தலையைத் தனியே துண்டித்தது. பரிச்சயப்பட்ட அலறல் ஒலி கேட்க தந்தைக்கு திக் என்றானது. வேகமாக அவ்விடம் சென்று கண்டபோது மாண்குகிடப்பது தன் மகன் என்பதை அறிந்தான். மாண்டு கிடக்கும் தன் மகனையும் அவன் வடித்த மலைக்க வைக்கும் அழகுமிக்க கற்றளியையும் கண்டு திகைப்படைந்தான் தந்தை. இச்செயலை எண்ணி எண்ணி காலமெல்லாம் பெருந்துயருற்றான் தந்தை என்று கர்ணப்பரம்பரைக் கதை மொழிகின்றது.

முடிவுரை

தமிழனின் அறிவுப்புலத்தினையும் ஆட்சி அதிகாரத்தையும் சமய அடுக்குப் பதிவுகளையும் தொழில் திறமையையும் பறைசாற்றுவதாக கழுகுமலை வெட்டுவான் கோயில் அமைந்துள்ளது. தமிழனின் வாழ்வில் செல்வம் நீக்கமற நிறைந்ததையும், கலைநுட்பம் செழித்திருந்தமையையும் வெட்டுவான் கோயில் புடமிட்டுக்காட்டுகின்றது. வரலாற்றினைச் சுமந்து முன்னோர்க்கும் நமக்கிடையே உள்ள ஊடகமாய் கலைமொழியினை இன்றும் உரையாடிக் கொண்டு

இருக்கின்றோம். கழுகுமலையின் கவின்மிகு கலை உரையாடலைக் காண விரைகுவோம்.

பார்வை நூல்கள்

- [1] செ.மா.கணபதி. கழுகுமலை வெட்டுவான் கோவில். சங்கத் தமிழ்ப் பதிப்பகம், திருநெல்வேலி, 2016.
- [2] The Times of India சமயம் - 05-12-2019- தலைகீழாகக் கட்டப்பட்ட கோயில், தமிழர்களின் வியக்க வைக்கும் கட்டிடக்கலையை உணர்த்தும் கழுகுமலை வெட்டுவான் கோயில்.
- [3] தினமணி. கழுகுமலை வெட்டுவான் கோயில். 03.05.2015.
- [4] தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை தகவல் பலகை.
- [5] விகடன். கோயிலில் உறைந்திருக்கும் தந்தை – மகன் பாசம் !. 24.11.2018.
- [6] POTHU NALAM. கழுகுமலை வெட்டுவான் கோயில் வரலாறு!
- [7] ஆன்மீகம். கழுகுமலை வெட்டுவான் கோவில். 15.04.2020.
- [8] மணிமேகலை, ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், ஓளவை சு.துரைசாமிப்பிள்ளை, திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசிந்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், 1994.
- [9] அபிதான சிந்தாமணி, ஆ.சிங்காரவேலு முதலியார், ஆசிய கல்வி சேவை, சென்னை, 2022.